

Der Mittler Samstag

Erscheint monatlich.

N 440.
Januar 1906.

Preis per Jahr 90 Rp.

Lasset uns Gutes tun und nicht müde werden.

Im grünen Wiesengrund, etwa zehn Minuten unterhalb des Dorfes Herisau, steht ein altmodisches Haus, traulich anzusehen mit seinen langen, niedrigen Fensterreihen, umgeben von einer Anzahl großer und kleiner Gebäulichkeiten. Dort wurde am 15. Juni 1838 die Gründerin dieses Blattes geboren, die von vielen Lesern wohlgekante und verehrte Frau Elise Steiger-Meyer.

Ihr Vater war Oberst Emmanuel Meyer, ein Mann von vornehmerm und gewinnendem Aeußern, gemeinnützigem Sinn und unheftlicher Redlichkeit. Er hatte eine lebhafteste Teilnahme für alles, was um ihn her und draußen in der Welt vorging, und einen überaus strebsamen Geist. Mit regem Fleiß brachte er sein Geschäft, eine Buntdruckerei, zu hoher Blüte; daneben war er ein eifriger Militär und ein geübter Reiter, der noch im Alter stramm zu Pferde saß. Neben seinem Geschäft trieb er Viehzucht und Waldbau, und leistete auf diesem Gebiete seinem Heimatkanton große Dienste. Teils aus Wissenstrieb, teils im Interesse seines Geschäftes unternahm er auch große Reisen nach Italien und nach dem Orient, und über alles, was er sah und erlebte, führte er genaue Tagebücher, die er dann im Kreise seiner Familie vorlas.

Ganz anders geartet war die Mutter. Frau Meyer, oder „Frau Oberst,“ wie man sie nannte, war eine ganz eigenartige Persönlichkeit. Weltabgewandt und in sich gekehrt, ohne lebhaftes Interesse für das Leben und Treiben um sie her, verbrachte sie am liebsten ihre Tage in stiller Arbeit und in Betrachtung des göttlichen Wortes, in dessen Tiefe sie immer mehr einzudringen suchte. Sie hatte eine ausgezeichnete Erziehung genossen und das Maß ihrer Bildung ging über das Gewöhnliche hinaus. Aber man konnte sich nach Gefinnung und äußerer Erscheinung keine einfachere Frau denken. Allerdings, der Adel ihres Wesens und die edlen Gesichtszüge verrieten unter dem einfachen Kleide die feine Dame. Sie selbst stellte sich in ihren eigenen Augen der ärmsten ihrer Mitschwester gleich. Sie hatte nur ein Ziel: Gott anzugehören und Gott zu leben. Alles andere galt ihr gleich. Ihrem Manne war sie eine treue Gattin und besorgte das Hauswesen ganz nach seinen Wünschen; als er längere Zeit an den Augen litt, las sie ihm unermülich vor; sie war immer sanftmütig und voller Rücksicht. In den ersten Jahren ihrer Ehe begleitete sie ihren

Gatten etwa auch auf seinen Reisen, aber nur aus Pflichtgefühl, das überhaupt alle ihre Handlungen leitete. Später ging sie nie mehr aus, als wenn es dringend nötig war, und ihre verheirateten Töchter besuchte sie nur, wenn sie krank waren, oder wenn etwas Außerordentliches sie zu ihnen führte. Für sich selbst brauchte sie wenig, machte auch ihrer Natur entsprechend wenig Worte; von Natur asketisch veranlagt, wäre sie im Mittelalter wohl fast als Heilige verehrt worden.

Die junge Elise war viel mehr ihrem Vater ähnlich als der Mutter, lebhaft, aufgeweckt, immer voller Pläne und neuer Ideen; sie war sehr gut begabt, konnte mit vier Jahren lesen, und eignete sich mit Leichtigkeit an, was die Primarschule bieten konnte. Als sie mit neun Jahren in die von einer Frau Hemmann geleitete Töchterschule kam, hatte sie bald einen Kreis von Freundinnen um sich, denen es eine Freude war, Elise in ihrem abseits liegenden Heim fleißig aufzusuchen und die den steilen Weg hinunter nach der „Fabrik,“ wie das absonderliche, große Haus hieß, nicht scheuten.

Und wie manche fröhliche Stunde verbrachten sie mit ihr in diesem Elternhaus. Einen schönern Spielplatz konnte man sich aber auch kaum denken, als das weitläufige Gebäude mit seinen vielen Schlupfwinkeln, mit den Ställen und Wagenschuppen, den Bodenkammern und dem Milchkeller; dazu ein idyllischer Hügel, unfern des Hauses, mit einem altertümlichen Gartenhaus, einem Teich und einer Höhle, wo man sich allerlei Abenteuer ausdenken konnte.

Ein anderes liebes Haus voll freundlicher Erinnerungen war das der Großmama Wetter. Nach der Ansicht der Großkinder war sie eine Großmutter, wie es nur wenige gab, so voll Liebe und Verständnis und tatkräftiger Teilnahme für alles Gute, das getan werden konnte, und wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, daß Großmama Wetter, die von Elise besonders geliebt wurde, auf das Kind auch einen besonders segensreichen Einfluß ausübte.

Einstweilen aber trug Elise noch keine Merkmale besonderer Vorzüglichkeit an sich. Sie erzählte oft selbst, sie sei sehr schwachhaft und unordentlich gewesen, was in spätern Jahren ihre eigenen Kinder allerdings kaum begreifen konnten; denn sie kannten ihre Mutter nur als ein Muster von Ordnung und

Pünktlichkeit und gemessener Ruhe. In der Töchterchule erfaßte Elise mit wahren Feuereifer die neuen Fächer, mit besonderem Interesse Geschichte und Geographie, die sie gut im Gedächtnis behielt, so daß sie lange Jahre nachher noch zu ihren Kindern sagen konnte: „Eure neuen Geschichtsbücher sind doch nicht so viel wert wie unser alter „Nöffelt;“ da stand es so und so drin.“ Und von einer Reise heimgekehrt, konnte sie ihnen berichten: „In N. habe ich die alte Kirche und das Rathhaus sofort aufgesucht; denn unsere Frau Hemmann hat uns in der Geographiestunde gesagt: „Kinder, wenn ihr einmal nach N. kommt, so vergeßt nicht, euch das anzusehen.“

Aus dem muntern, beweglichen Kind wurde ein ernstes, junges Mädchen. Die Wandlung ging vor sich zur Zeit des Konfirmandenunterrichts, den sie mit ganzer Seele in sich aufnahm. Ein sorgfältig geschriebenes, dickes Buch gibt noch Zeugnis davon, mit welcher Teilnahme sie diesen Unterricht verfolgte. Sie schloß sich während dieser Zeit mit inniger Liebe an eine Mitkonfirmandin an und vertiefte sich mit ihr in das Wesen und Leben der christlichen Lehre und des Evangeliums.

So vorbereitet, kamen die beiden Freundinnen nach Lausanne in die Pension Creux und erhielten dort neue Anregung und Förderung. Einerseits hingen sie mit großer Liebe und Verehrung an Madame Creux und ihren Töchtern; anderseits übten die Geistlichen der Eglise libre einen sehr großen Einfluß auf sie aus. Da war der alte, lebensfrische und originelle Pfarrer Scholl, und hauptsächlich auch der liebenswürdige, durch seine gehaltvollen Predigten bekannte Pfarrer Louis Bridel, dem sie mit jugendlicher Wärme zugetan waren. Elise lernte dort ein freundliches, religiöses Leben kennen und gab sich ihm mit ganzer Seele hin. Es war ein überaus glückliches und sonniges Jahr, das sie in Lausanne verlebte. Das Band, das sie mit der Familie Creux verknüpfte, hielt fest durch ihr ganzes Leben.

Bei ihrer Heimkehr nach Herisau waren beide Freundinnen von dem Wunsche erfüllt, das, was sie im Konfirmationsunterricht und besonders noch in dem lebensvollen Kreise in Lausanne empfangen hatten, in ihrem äußern Leben zu betätigen und aller Welt gegenüber zu ihrer Ueberzeugung zu stehen. Es war dies für beide Freundinnen kein leichter Entschluß, da sie fürchten mußten, ihren Eltern, die sie herzlich liebten, eine große Enttäuschung zu bereiten; denn ihnen mußte der Weg, den sie einschlagen wollten, als ungesunde Schwärmerei erscheinen. Sie lasen nur noch ernste, religiöse Bücher, schränkten den Verkehr mit den Freundinnen ein und wollten keine Bälle und laute Vergnügungen mehr besuchen. Dagegen gründeten sie die erste Sonntagsschule in Herisau, und Elise richtete für die Kinder, die sich ohne Aufsicht wild herumtrieben, eine Strickschule ein und besuchte die Kranken. Dabei hatten die beiden Freundinnen vielerlei Schwierigkeiten und Anfechtungen zu ertragen. Besonders weh tat es ihnen, daß ihr verehrter Seelsorger auch gegen sie eiferte. Es wurde den Freundinnen sogar angedeutet, das Schullehnen werde ihnen von Amtswegen verboten werden. Diese neue Art von religiösem Leben eben war damals jedermann fremd. Elises Vater aber zeigte gerade darin seinen edlen Charakter, daß er Frau und Tochter in ihrem verschiedenen Wesen und Empfinden frei gewähren ließ; nur verlangte er von Elise, daß sie während eines Winters die Bälle besuche; sie tat es, zog sich aber nach Verlauf dieser Zeit gern wieder zurück.

Trotz dieser religiösen Richtung behielt aber das junge Mädchen ein sehr lebhaftes Interesse für alles Gute und Schöne in diesem Leben. Sie hatte ein großes Bedürfnis, alles in

ihrer Umgebung zierlich und hübsch zu gestalten; der asketische Sinn ihrer Mutter war durchaus nicht auf sie übergegangen.

Umso anerkennenswerter war ihr treues Festhalten an ihrer Ueberzeugung. Es schien ihrer Umgebung fast sicher, daß sie sich mit ihrer Zurückgezogenheit vom gesellschaftlichen Leben und seinen Vergnügungen nie werde verheiraten können, und das galt damals in ihrem Kreise als einziges Lebensziel eines wohlhabenden Mädchens. Diese Aussicht machte sie aber keinen Augenblick wankend, obschon der Gedanke, ihr ganzes Leben in der „Fabrik“ zu verbringen, kein verlockender war. Die treibende Kraft ihres Lebens war eben ein unerschütterliches Pflichtgefühl, und was sie für recht erkannte, führte sie aus trotz allem und durch alles hindurch. Es gibt wohl wenige Menschen, denen dieses Pflichtgefühl so eigen ist, wie es bei ihr der Fall war.

Ungeachtet der Voraussetzungen ihrer Umgebung verlobte sie sich im Alter von 22 Jahren mit dem Kaufmann Jakob Steiger von Zürich. Dieser hatte seine Lehrzeit in Teufen bei einem Weißwaren-Fabrikant gemacht, und dort und in St. Gallen fromme Männer kennen gelernt, die einen entscheidenden Einfluß auf sein Leben ausübten. Von Teufen ging er längere Zeit nach England, wo sein Glaubensleben eine noch bestimmtere Richtung erhielt.

Er ließ sich dann in St. Gallen nieder und wurde mit einer Freundin von Elises Mutter bekannt; durch diese und durch Herrn Martin, den französischen Pfarrer in St. Gallen, hörte er von Elise Meyer in Herisau, und es entstand in ihm der Wunsch, sich mit ihr ehelich zu verbinden. Als er sich in dieser Sache klar geworden war, reiste er nach Herisau und bat um ihre Hand, ohne sie im Geringsten zu kennen; er war bei sich selbst gewiß, daß es so sein müsse.

Elise willigte nach kurzem Besinnen ein, und ihren Briefen aus jener Zeit ist zu entnehmen, daß sie bald sehr glücklich war, und dieses Glück blieb viele Jahre ungetrübt. Zwei hochbegabte Menschen hatten sich verbunden, und ein reiches Leben lag vor ihnen. Jakob Steiger war genial veranlagt, immer voll von Ideen und Plänen, dazu praktisch und von riesiger Arbeitskraft; er hatte ein tiefes, liebevolles Gemüt, und es war seine größte Freude, wenn er jemandem einen Dienst erweisen konnte. Er besaß auch in hohem Maße die Gabe, die Herzen zu gewinnen. Doch hatte er einen gewalttätigen Zug in seinem Wesen und war gewohnt, daß alles nach seinem Willen ging und daß man sich ihm unterordnete; abweichende Ideen konnte er nicht gut ertragen. Dies trat in seinen jungen Jahren noch nicht störend hervor, wurde ihm aber später zum Verhängnis. Seine Frau nahm von diesen Fehlern nichts wahr, oder erkannte wenigstens nicht deren verhängnisvolle Tragweite. Sie paßte sich ihrem Manne mit großem Fleiße in allem an, und ihr Leben in der Ehe entsprach ganz ihren Wünschen. Die Hochzeitsreise nach England hatte ihr viel Anregung und neue Eindrücke gegeben, trug auch wesentlich bei zur Weckung ihres Sinnes für Gastfreundschaft, der ihr Heim durch ihr ganzes Leben hindurch auszeichnete. Sie erkannte es dankbar an, daß ihre so anders gerichtete Mutter ihr völlig freie Hand ließ in der Einrichtung und Leitung des neuen Haushaltes. Sie verstand es, ihre Häuslichkeit behaglich zu machen, bald sammelte sich um das Ehepaar ein Kreis gleichgesinnter Freunde. Die Schwierigkeiten, denen die junge Tochter in der Ausführung ihrer christlichen Bestrebungen begegnet war, hatten ein Ende, denn des Hausherrn Einfluß und Stellung ließen die Anfeindungen der frühern Zeit verstummen. Frau Steiger hatte nun freie Bahn, unterstützt von ihrem Gatten. Die beiden jungen Eheleute waren

völlig einig in ihren Zielen, und Herr Steiger verfolgte sie unerschrocken, ganz gleich, ob sie ihm Ehre oder Spott eintrugen. Wir glauben aber nicht fehl zu gehen, wenn wir das religiöse Leben, das bei vielen Leuten in Herisau erwachte, doch in erster Linie in Verbindung bringen mit dem ersten bescheidenen Anfang, den die beiden Freundinnen unter mancher Anfechtung und in aller Stille gemacht hatten.

Von dem Segen, der von der Sonntagschule ausging, zeugen viele ehemalige Schülerinnen; eine derselben schreibt: „Ich besuchte drei Jahre lang jene liebste meiner Schulen, und welche glückliche Schülerin war ich da! Wie liebte und verehrte ich meine Lehrerin, die so gut zu erklären und zu erzählen wußte. Gar viele ihrer Worte stehen mir noch heute nach bald vierzig Jahren, klar im Gedächtnis. So sprach sie z. B. einmal über die Sünde der Verläumdung und sagte uns, wie schädlich und oft gefährlich es sei, Böses über andere zu reden und es vom einen zum andern weiter zu tragen. Dazu bemerkte sie: „Ich danke es meiner Mutter ewig, daß sie uns Kinder stets abgewiesen hat, wenn wir mit Klagen über andere zu ihr kommen und ihr eine sogenannte Neuigkeit schlimmer Art erzählen wollten. Wie viel Unheil und Herzeleid wird durch den so viel verbreiteten Klatsch angerichtet und wie sehr lenkt es unser Interesse von Ewigkeitsgedanken ab, wenn wir uns mit den Nichtigkeiten des alltäglichen Geschwätzes über unsern Nächsten beschäftigen!“

Ein anderes Wort unserer lieben Frau Steiger ist mir ebenfalls unvergeßlich geblieben. Wir lasen den Vers: „So jemand will des Willen tun, der mich gesandt hat, der wird inne werden, ob meine Lehre von Gott sei, oder ob ich von mir selbst rede.“ „Es geht,“ sagte sie, „ein großer Kampf durch die Welt, darüber, ob die Bibel von Gott sei, oder ob sie bloß Menschenwort enthalte. Aber dieses Wort gibt uns den Probierstein, womit wir herausfinden können, ob wirklich eine göttliche Kraft darin wohnt oder nicht. So jemand will des Willen tun, der wird inne werden . . . dem Halten der Gebote, dem Tun des göttlichen Willens folgt demnach ein innerlich klar werdendes Erkennen seiner göttlichen Kraft und die Ueberzeugung, daß es „Worte des Lebens“ sind, die uns in der Bibel gegeben werden.“

Ich werde das Bild unserer nun verklärten Lehrerin nie vergessen. Sie, die junge, mit allen äußern Vorzügen ausgestattete Frau, die Seele eines großen Familien- und Freundeskreises, setzte sich mit Hingebung und Liebe in den Kreis einer einfachen, aus allen Volksschichten zusammengesetzten Kinder-schar, um Sonntag für Sonntag mit ihnen zu reden von dem, was ihr Herz erfüllte. Ich sehe sie noch stets vor mir, inmitten unseres Kreises, wie ihr Gesicht leuchtete von einer heiligen Liebe zu Gott, aber auch einer warmen erbarmenden Liebe zu den Kinderseelen, die sie ihm zuführen wollte.“ Heute, wo die Sonntagschulen allgemein sind, können wir kaum mehr verstehen, daß es damals, wo sie noch unbekannt waren, zu einer solchen Tätigkeit ein mehr als gewöhnliches Maß von Hingebung brauchte.

So weit sich ihre ältern Kinder erinnern können, sind die Sechziger und Siebziger Jahre die sorglosesten gewesen. Was der Mutter da allein besondere Mühe machte, war die anwachsende Kinder-schar, die nach und nach das Haus bevölkerte. Sie hatte die Kleinsten gewissenhaft auch nachts bei sich, ohne indessen an der Pflege ganz kleiner Kinder besondere Freude zu haben. Sie nahm diese Aufgabe hauptsächlich von der Pflichtseite auf sich. Darum erschien sie ihr besonders mühevoll und arbeitsreich, und sie war jeweilen froh, wenn die Kinder den ersten Jahren entwachsen waren und sagte später oft selbst,

daß sie erst bei den jüngsten Kindern empfunden habe, welche mütterliche Freude auch ganz kleine Kinder erwecken können.

Mit umso regerer Teilnahme lebte sie sich ein in den Ideenkreis ihres Gatten, und ihre größte Freude war, seine Mitarbeiterin zu sein. Dabei ordnete sie sich ihm völlig unter in der festen Ueberzeugung, daß er bei seiner hohen Begabung immer das Rechte treffe. Das war während vieler Jahre schön und gut, erwies sich aber später als ein verhängnisvoller Fehler.

Herr Steiger hatte ein warm fühlendes Herz für alle Stände und viel Verständnis für soziale Fragen, und er eilte in seinen fortschrittlichen Ideen seiner Zeit voraus. Eine Fülle von Anregungen auf wirtschaftlichem, industriellem und gemeinnützigem Gebiet sind ihm zu verdanken. Anfangs der Sechziger Jahre faßte er den Plan, in Herisau ein Krankenhaus zu gründen, und die Hauptarbeit dabei fiel seiner Frau zu. Sie war sofort zur Hilfe bereit, richtete das Haus ein und übernahm die Oberaufsicht. Aus diesem kleinen Anfang ging nach Jahren das Hinterländische Krankenhaus hervor. Eine der leitenden Schwestern, die ihre Wirksamkeit in dem ersten bescheidenen Hause an der Schmidgasse begann, und den Einzug in den jetzigen Spital noch miterlebte, sagt von Frau Steiger: „In allen Lagen und Fragen stand Frau Steiger uns ratend und helfend zur Seite. Wir mochten irgendwo anstehen, sei es mit vieler Arbeit oder mit Mangel an irgend etwas, so schickte sie uns sofort Hilfe. Mit seltenem Verständnis wußte sie in allen Schwierigkeiten zu helfen und oft hat sie auch mit uns um Gottes Beistand gebetet. Sie war uns viel, so viel, daß ich's nicht aussprechen kann.“

Ende der Sechziger Jahre beschäftigte Jakob Steiger der Gedanke, dem Volke statt der vielen Schundliteratur guten Lesestoff zu bieten. Er dachte an ein illustriertes Blatt nach dem Muster des „British Workman,“ der eine Fülle interessanten Stoffes brachte und per Nummer zu 10 Cts. verkauft wurde. Eifrig suchte er einen passenden Redaktor zur Gründung eines solchen deutschen Blattes, fand aber keinen. An wen hätte er sich nun anders wenden sollen, als eben wieder an seine Frau? Mit Herzklopfen ging Frau Steiger an die neue Aufgabe. Sie geriet ihr über Erwarten gut, und so behielt sie 36 Jahre lang bis zu ihrem, im April des verflossenen Jahres erfolgten Heimgang, die Redaktion des „Illustrierten Hausfreundes“ in ihren Händen. Bei Alt und Jung fand er freundliche Aufnahme und ist heute noch in tausenden von Häusern in Wirklichkeit ein gern gesehener, lieber Hausfreund. Frau Steiger sprach aber so wenig von ihrem Tun, daß außer ihren Nächsten wenig Leute wußten, wer mit so viel Liebe und Sorgfalt Monat für Monat die schönen Geschichten und Bilder aussuchte. Jedenfalls vermuteten die Leser hinter dem Redaktor keine vielbeschäftigte Hausfrau.

Namentlich in den stillen Wintermonaten arbeitete sie unermüdet an dem Blatt und hatte keine Ruhe, ehe sie es auf Monate hinaus bestellt wußte. Dieses Monatsblatt brachte ihr eine Fülle geistiger Anregungen und interessanter Beziehungen, aber auch eine große Korrespondenz.

Anfangs der Siebziger Jahre verwirklichte ihr Gatte einen neuen Plan. In der Nähe von Herisau war eine Kuranstalt, Heinrichsbad, feil. Heinrichsbad war in frühern Jahren ein recht lustiges und gut besuchtes eisenhaltiges Bad gewesen, aber nach und nach war es etwas aus der Mode gekommen. Da faßte Herr Steiger den Gedanken, dasselbe zu kaufen und als Erholungsort im christlichen Sinne einzurichten. Er fand gleichgesinnte Freunde, die sich für den Gedanken erwärmten und mit deren Hilfe wurde

Heinrichsbad erworben und den neuen Bedürfnissen angepaßt. Der bekannte Pfarrer Rudolf Wenger übernahm die geistliche Leitung und in wenigen Jahren hatte die Kuranstalt einen Ruf weit über die Grenzen der Schweiz hinaus gewonnen. Auch da nahm Frau Steiger die Hauptsache der Einrichtung auf sich und während Jahren war sie die treue Beraterin und Freundin der Leiterin des Hauses. Es war neben und unter Frau Steiger gut arbeiten, sie ließ dem Einzelnen Freiheit, anerkannte treue Arbeit und war nicht kleinlich. Das rühmten auch alle Dienstboten an ihr, von denen ihr einzelne bis zu ihrem Tode überaus anhänglich blieben. Seit der Gründung von Heinrichsbad sind zahllose christliche Kurorte nach diesem Muster gegründet worden. Viele der neuen Schöpfungen sind größer und schöner geworden, aber Heinrichsbad darf wohl den Anspruch erheben, auf diesem Gebiete vorbildlich gewesen zu sein.

Um so viel Arbeit zu bewältigen, bedurfte es einer sehr systematischen Zeiteinteilung und darin war Frau Steiger Meister. Dabei verfügte sie über eine mehr als gewöhnliche Arbeitskraft. Sommers stand sie, wenn sie nicht krank war, immer um sechs, Winters um halb sieben Uhr auf. Dann erzählte sie ihren Kindern biblische Geschichte und hatte ihre stille Viertelstunde für sich, wo sie sich für ihr Tagewerk sammelte. Es war ihr Herzenssache, ihre Kinder schon frühe mit der heiligen Schrift bekannt zu machen, doch ließ sie sie sich völlig frei entwickeln ohne Versuche zu machen, ihr inneres Leben zu beeinflussen,

wohl wissend, daß die Herzensänderung Gottes Sache sei. Jeden Tag hielt sie auch mit ihren Arbeiterinnen beim Arbeitsanfang eine kurze Bibelbetrachtung; sie sprach praktisch und klar und ihre Worte haben oft eine gute Statt gefunden, denn sie kamen ihr aus dem innersten Herzen. Nach dem kurzen Frühstück gab es dann eine Fülle von Arbeit zu bewältigen. Die Führung des großen Haushaltes hätte nicht vermuten lassen, daß die Hausfrau noch viele andere Beschäftigungen hatte; es war auch da in allem Ordnung bis ins Kleinste hinein und Frau Steiger verstand vortrefflich dafür zu sorgen, daß alles im Geleise ging und man stets zur rechten Zeit fertig war. So sorgte sie jedes Jahr für alle Sommer- und Winterkleider lange vor der Zeit, sie war immer schon fertig, ehe andere nur an eine Sache dachten, und bewahrte diese vorsorgliche Art durch ihr ganzes Leben. Ihr unabhängiger Sinn prägte sich dem Haushalt in vielen Kleinigkeiten auf, ohne daß sie das Bewußtsein gehabt hätte, es andern zuvor zu tun; was sie tat, floß einfach aus ihr selbst heraus. Auch war Frau Steiger, da sie sehr überlegt und ruhig arbeitete, selten hastig oder aufgeregt. Sie hielt ihre Zeit beisammen und nützte jede Minute aus, sie sprach wenig, plaudern von alltäglichen Dingen war nicht ihre Sache, sie hatte keine Zeit dazu. Und da war für die Kinder ein Punkt, wo sie etwas an ihrer Mutter entbehrten. Es war ihnen nicht selbstverständlich, zu jeder Zeit mit ihren großen und kleinen Anliegen zu ihr zu kommen. Sie waren es gewohnt, daß ihre Mutter meistens in Anspruch genommen war und nicht gestört werden durfte. Die vielen Tätigkeiten richteten eine unsichtbare Schranke zwischen der Mutter und den Kindern auf, die das eine Kind mehr, das andere weniger empfand, und die der Mutter selbst erst in spätern Jahren zum Bewußtsein kam. Es

ist wohl in erster Linie der großen Ehrfurcht zu danken, die die Kinder vor der Mutter hatten, daß keines auf Abwege oder Heimlichkeiten kam. Andererseits hielt sie auch das absolute Vertrauen, das die Mutter den Kindern entgegenbrachte, auf dem rechten Wege, sowie der strikte Gehorsam, der von ihnen verlangt wurde. Sie genossen sehr große Freiheit, und wenige Verbote beschränkten sie in ihrem Tun. Wo aber einmal ein Befehl gegeben war, da mußte ihm nachgelebt werden, und wehe dem, der ihn mißachtete! Da wurden mit unnachsichtlicher Strenge auch scheinbare Kleinigkeiten gestraft. So mußte sich z. B. jedes Kind nach der Schule sofort der Mutter zeigen, und keinem war es erlaubt, auf dem Schulwege herumzustehen. Nach der Musterung aber durften sie sich bis zum Betglockenläuten herumtummeln, wo und wie sie wollten.

Eine schwere Beeinträchtigung des Familienlebens brachten die vielen Fremden, die der Vater oft nach Hause brachte. Da die Gäste meist Engländer waren, konnten sich die Kinder nicht einmal mit ihnen unterhalten. Auch der Mutter waren diese Gäste, mit denen sie meist wenig Fühlung hatte und die bedeutende Mehrarbeit im Haushalt verursachten, ein Kreuz, aber sie nahm das auf sich wie alles, was sie als ihre Pflicht ansah. Der Eindruck, den Frau Steiger auf diese ihr meist ganz fern stehenden Fremden machte, war bei vielen nach ihrem eigenen Geständnis ein sehr tiefer. Unbewußt und ohne Worte, bloß durch ihr geistiges Wesen und ihre liebenswürdige Freundlichkeit

übte sie auf wildfremde und oft ungebildete Leute einen veredelnden Einfluß aus.

Eine gewissenhafte Erziehung ihrer Kinder war beiden Eltern trotz ihren vielen Beschäftigungen Herzenssache. Sie empfahlen sie täglich der Hut und der Gnade Gottes. Auch sahen sie als Lebensziel für ihre Kinder nicht Genuß, sondern ein möglichst nützlich Leben und sie erzogen sie deshalb zu Arbeit und treuer Pflichterfüllung, ohne ihnen indessen edle Freude zu versagen. Das kam ihnen in den kommenden schweren Zeiten zu statten.

Es war namentlich der Mutter sehr daran gelegen, daß die Kinder durch die Gäste nicht vermöhnt wurden, und sie ließ sie deshalb Tag um Tag vom Tische gehen, ehe der Nachtmahl, den man um der Gäste willen bereitete, aufgetragen wurde. Da konnten sich die Kinder an Selbstüberwindung gewöhnen! Aber der Mutter mag diese spartanische Erziehung auch nicht ganz leicht geworden sein.

Im Winter ließ die Mutter es sich nicht nehmen, mit ihren Kindern jeden Abend einige Stunden zuzubringen. Erst kamen die Kleinsten, dann die Größeren und endlich die Großen an die Reihe. Da wurde es gemütlich im Winkel des Wohnzimmer um die Lampe herum, und da war es für die Kinder ein ganz besonderes Vergnügen, die Mutter einmal ganz für sich zu haben. Es wurde vorgelesen oder Bilderbücher angeschaut. Zum lebhaften Plaudern nach Kinderart kam es weniger. Klatsch war der Mutter zuwider und konnte in ihrer Gegenwart nie aufkommen. Diese traulichen Stunden waren den Kindern auch im spätern Leben unvergeßlich.

Mit den Jahren verließ ein Kind nach dem andern das Elternhaus, und es fing für Frau Steiger eine neue Aufgabe an, die treu ausgeführte Korrespondenz. Keines der abwesenden Kinder vermißte je den pünktlich eintreffenden Wochenbrief. Oft sprachen die Söhne und Töchter in spätern Jahren es aus, welche Halt und ein Bedürfnis ihnen diese Briefe waren.

Wie sehr sie sich das innere und äußere Wohl ihrer Kinder angelegen sein ließ, davon geben unter tausend andern Briefen folgende Auszüge Zeugnis, die einigen Briefen an eine Tochter in der Pension entnommen sind:

..... Ich muß nochmals auf deine Begabung, die du gering hältst, zurückkommen und dich dringend bitten, dich ja nicht entmutigen zu lassen, und noch viel weniger dich in Gedrücktheit und Unfreundlichkeit hineinziehen zu lassen. Es liegt ein Unrecht in dieser Auffassungsweise, ein verborgener Undank gegen Gott, ein Mangel an Geduld nicht nur an dir selbst, sondern an einer naturgemäßen Entwicklung, die von Gott selbst geordnet ist. Wir müssen uns hüten, nicht einem feinen Neide Spielraum zu geben; wir dürfen nicht nur nicht scheel auf andere sehen wegen ihren äußern Vorzügen, Schönheit, Reichtum, Ansehen, sondern auch die geistige Begabung ist von Gott geordnet, und wir haben uns nur darum zu kümmern, treue Verwalter dessen zu sein, was er uns gegeben hat; mehr können weder Gott noch Menschen von uns verlangen.

Es gibt überhaupt nichts im Himmel und auf Erden, das unserm Herzen volle Genüge geben kann, als ein volles, unbedingtes Vertrauen in Gott. Ich hatte in letzter Zeit so viel Gelegenheit, in die verschiedensten Herzensfassungen hineinzuschauen, selbst bei gläubigen

Menschen, und mußte mich wundern, wie bei aller Vorzüglichkeit des Charakters und bei edlem Sinn der Mangel an einer völligen kindlichen Hingebung den Lebensweg so sehr verdüstern kann durch eigenes Sorgen, eigenes Schaffen. Das Wort: „Herr, wie du willst, so mach's mit mir,“ ist bald gesagt, aber wenig in seiner ganzen Tragweite ausgeführt. Der menschliche Stolz und unsere natürlichen Neigungen bilden oft noch Mächte im Herzen, von deren Existenz man oberflächlich gar keine Ahnung hat. Ein strenges Sichstellen unter Gottes Wort, ein Sichprüfen nach allen Richtungen, ein tägliches Ringen, daß der Herr unsere Schwachheit in Kraft umwandle und die Lücken unseres natürlichen Wesens durch seinen Geist ausfülle, ist uns dringend geboten, wenn unser Wandel ein friedvoller sein soll.

Ein andermal schrieb sie: „Wenn ich so entschieden fürs Nichtheimkommen bin, so geschieht dies selbstverständlich nicht aus dem Grund, daß ich nicht ein großes Bedürfnis hätte, dich wieder um mich zu haben. Im Gegenteil, ich könnte mir nichts Kostlicheres denken, als deine liebe Gesellschaft zu haben, die Aussicht auf den Sommer würde mir dann eine besonders freundliche sein. Aber in solchen Fragen, die mehr oder weniger eine Tragweite fürs Leben haben, darf man nie an sich selbst denken, und muß nur den Zweck im Auge behalten. Ich kann mir nichts Schöneres denken, als nach deiner Rückkehr noch verschiedene Studien mit dir aufzunehmen, und so auf dem begonnenen weiter zu bauen. Der größte Genuß ist und bleibt immer das eigene Haus, wenn dasselbe die geistigen Interessen

Die Fabrik.

pfllegt und fördert. Ich bin jetzt manche Stunde allein und dann verkehre ich im Geiste viel mit dir und denke an die schönen Nachmittage, die wir vorigen Winter miteinander durchlebten. Die Erinnerung an schöne Stunden ist etwas Kostliches, man genießt schöne Erfahrungen immer und immer wieder und je mehr wir lernen für alles danken, was der Herr uns schickt, desto glücklicher dürfen wir uns fühlen. Ich glaube, daß das Maß unseres irdischen Glückes großen Theils von der Dankbarkeit abhängt, die wir fühlen. Je mehr wir Gott danken für alles Gute, je mehr unser Auge offen ist für alle seine Wohlthaten, desto mehr lernen wir auch immerdar des Herrn Güte preisen. Wir ließen uns durch die kleinen Widerwärtigkeiten des Lebens viel weniger niederdrücken, wenn wir immer ein offenes Auge hätten für die zahllosen Segnungen des Herrn; dann kämen uns jene nur wie kleine Nadelstiche vor, auf die zu achten es nicht der Mühe lohnt. Ich glaube, wir haben besonders viel Ursache zu loben und zu preisen, meinst du nicht, mein liebes Kind?"

Während die Arbeit der Hausfrau in und außer dem Hause immer mehr zunahm, ging des Hausvaters Interesse mehr und mehr im Geschäft auf. Er hatte im Jahre 1868 seine beiden Associés durch eine religiöse Bewegung verloren, die diese Männer veranlaßte, nach Afrika auszuwandern. Das wurde für ihn verhängnisvoll. Er ließ sein Geschäft zu schnell anwachsen, interessierte sich daneben noch für viele andere Dinge, wie Eisenbahnen, Handelsverträge u. s. w. und nach und nach behielt er die Zügel nicht genügend mehr in der Hand. Da gab es Schwierigkeiten und Verluste. Seine Begabung und geschickte Geschäftsführung ließen freilich den Schaden noch während eines Jahrzehnts nicht erkennen, und seiner Gattin fehlte in dieser Beziehung die nötige Einsicht, so daß sie ihren Gatten nicht nachdrücklich warnen konnte. Fremde Leute sahen klarer. Im Eifer, aus den Schwierigkeiten herauszukommen, ging die gemüthliche Seite des Vaters mehr und mehr verloren, und ein fieberhafter Geschäftssinn machte sich geltend. Das war sehr schade, denn von Natur hatte gerade der Vater eine große Liebe und viel Verständnis für seine Kinder, und sie hatten viel von seiner Art.

Nach und nach ließen sich die Schwierigkeiten nicht mehr verbergen und es brachen schwere Jahre über Frau Steiger herein. Nicht nur stürzte das ganze, große Geschäft und der Wohlstand zusammen, es kam auch eine Zeit des sich nicht Verstehens, der Verkennung, der Unfähigkeit, dem Gatten die Gehilfin zu sein, die er sich wünschte. Sie konnte in ihrem einfachen klaren Wesen nicht verstehen das Auf- und Abwogen dieser braufenden Männernatur, nicht die stürmenden Gewalten eines großen und edeln, aber ungezügelter Geistes, nicht das Ringen, mit außergewöhnlichen Mitteln schnell ein großes, rettendes Ziel zu erreichen. Sicherlich hatten die furchtbaren Stürme, die über Jakob Steiger hereinbrachen, schon damals seine klare Urteilskraft getrübt. Er hatte nur einen Gedanken: gutmachen, den Schaden erstatten; aber über das Wie brauste es unklar in seinem Kopf und er griff nach kühnen und gewagten Mitteln.

Es waren namenlos schwere Jahre, die die Ehegatten durchzumachen hatten. Frau Steiger sprach nicht darüber. Still trug sie ihr Kreuz; hatte sie sich in guten Tagen an Gott gehalten, so tat sie es noch viel mehr in den bösen. Das Gold, das in ihr war, wurde im Tiegel der Trübsal geläutert. Im Jahre 1892 schied Herr Steiger von seiner Familie und von Herisau, um in England neue Geschäfte anzufangen; er fand dort Freunde, die ihm, dem vollkommen Mittellosen, halfen, so daß er sich in neue, große Unternehmungen einließ, die aber nicht den gehofften Erfolg hatten. Für sich brauchte er kaum das tägliche Brot; er gönnte sich nur den notdürftigsten Unterhalt und gar keine Erholung. Zeitweise litt er an schmerzhaftem Rheumatismus, aber er blieb nur zu Hause, wenn er sich gar nicht mehr bewegen konnte; sonst ging er mit Hilfe eines Stockes trotz der größten Schmerzen seiner Arbeit nach. Eine seiner Töchter ging, sobald sie konnte, nach London, um des Vaters Leben ein wenig zu erleichtern. Die Mutter konnte ihre Heimat noch nicht verlassen, da die Erziehung der jüngsten Kinder noch nicht beendet war.

Sie lebte in Herisau in größter Stille und Einfachheit, und widmete sich ganz dieser Aufgabe. Mit großem Geschick verstand sie es, sich den veränderten Verhältnissen anzupassen. Hatte sie früher einem großen und komplizierten Haushalt vorzustehen gewußt, so setzte sie jetzt allen Fleiß daran, mit den wenigen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, möglichst viel zu erreichen und den Ihrigen die Heimat behaglich und lieb zu machen. Keine Mühe war ihr zu groß, alles zierlich zu erhalten oder auch durch ihre Arbeit andern Freude zu bereiten. Ein Hauptanliegen war ihr, daß die Kinder in ihren Studien nicht gehindert wurden, denn es lag ihr jetzt ganz besonders daran, sie zu einem selbständigen Beruf tüchtig zu machen.

Im Frühjahr 1895 verließ das letzte der acht Kinder das Elternhaus, und nun war auch für die Mutter der Zeitpunkt zur Ueberfiedelung nach London gekommen. Dank ihrer beweglichen Natur und ihrem besonders stark ausgeprägten Pflichtgefühl paßte sie sich ziemlich bald dem Leben in der Großstadt an, blieb ihm aber innerlich fremd und dachte mit stets wachsender Liebe an ihre Heimat zurück. Eine Freude war es ihr und ihrem Gatten, ihr Heim den jungen Schweizern und Schweizerinnen zu öffnen, die in London in Stellung waren und keinen Familienanschluß hatten.

Zwischenein verbrachte Frau Steiger mit ihrer jüngsten Tochter einen Winter bei ihrem Sohne in Bern. Sie gönnte sich aber auch da keine Ruhe und sie machte sich, da sie keine Haushaltungspflichten hatte, umso eifriger bei den „Freundinnen junger Mädchen“ nützlich. Seine Monate eifrigen Zusammenarbeitens mit den dortigen Freundinnen blieben ihr in sehr lieber Erinnerung. Dort, wo keine Hausfrauen Sorgen sie abhielten, es sich in einem behaglichen Leben wohl sein zu lassen, zeigte es sich so recht, daß sie nicht sein konnte, ohne ihre ganze Zeit und Kraft einer nutzbringenden Arbeit zu widmen.

Nach ihrer Rückkehr nach England erhielt sie plötzlich die Nachricht von der Erkrankung ihrer in Herisau verheirateten zweiten Tochter und gleich darauf die Anzeige ihres Todes. Sofort reiste sie hin in der Absicht, dem schwergeprüften Schwiegerjohnne und den Großkindern beizustehen; sie, die 62-jährige Frau, wurde plötzlich wieder die Leiterin eines großen Haushaltes mit fünf lebhaften kleinen Kindern und widmete sich dieser Aufgabe über ein Jahr. Dann kehrte sie nach England zurück, bis eine schwere Erkrankung ihres Gatten eine Ueberfiedelung nach Herisau veranlaßte. Es war für den starken Mann nicht leicht, sich in die Untätigkeit zu finden. Als längst die Glieder den Dienst versagten, wogten in seinem Geiste noch die Geschäfte auf und ab und ließen ihn schwer zur Ruhe kommen. Aber keine Klage kam über die Lippen des Kranken. Er nahm sein Geschick hin aus der Hand des Höchsten, auf den er auch in den schwersten Tagen seine Zuversicht gesetzt hatte.

Als ihr Gatte nach vielen Leiden sanft entschlafen war, ließ sich Frau Steiger mit ihrer jüngsten Tochter für bleibend in Herisau nieder. Sie freute sich wieder, nach jahrelanger Trennung unter ihren Verwandten und Freunden zu sein. Sie war voll Dank für jede Freundlichkeit, die ihr entgegengebracht wurde, voll Dank für die passende freundliche Wohnung, die sie gefunden hatte, für den Garten, den sie benutzen durfte, für die Nähe ihrer zweitjüngsten Tochter und ihres Schwiegerjohnnes. Dank war die Grundstimmung ihres Lebens. Die Stürme lagen hinter ihr, sie war an der Schwelle des Alters. Aber ihre geistige Kraft war ungebrochen und der Trieb sich nützlich zu machen, lebte in neuer Stärke auf. „Ich muß meine Zeit noch ausnützen, ich weiß nicht, wie lange der Herr mich noch hier läßt,“ sagte sie oft. Ihr Herz war durch die viele Trübsal sehr weich und milde geworden; ihre Liebe zu den Hilfsbedürftigen, zu den Ratlosen, zu den Gedrückten war durch alles, was sie erlebt hatte, nur größer geworden. Körperlich konnte sie nicht mehr so viel leisten wie früher, namentlich machte ihr weites Gehen Mühe; aber jedermann, der sie aufsuchte, empfing eine Fülle von Liebe. Als ihre vortreffliche Schwester, Frau Hermine Bächtold, plötzlich aus einem großen Wirkungskreis hinwegstarb, übernahm sie mit Feuereifer deren Arbeit im Verein der Freundinnen junger Mädchen, im Verein zur Hebung der Sittlichkeit und im evangelischen Frauenverein.

War Frau Steiger imponierend in den Tagen des Glücks durch ihr ausgeglichenes Wesen, ihre Pflichttreue, ihr Organisations-talent und ihre Leistungsfähigkeit, so gewann sie die Herzen in diesen Tagen stiller Zurückgezogenheit durch ihre Liebe, ihre Demut, ihren Eifer zu helfen, ihre bescheidene Zufriedenheit und vor allem auch durch die herzliche Dankbarkeit für alles, was ihr Gutes geblieben war.

Sie schrieb in dieser Zeit an einen ihrer Söhne:

London liegt wie ein schöner Traum hinter mir, als eine äußerst interessante Lebensperiode, in der ich viel gesehen und viel erlebt habe. Jetzt bin ich glücklich, die wahrscheinlich letzte Station meines Lebens erreicht zu haben, die meinen Kräften und Bedürfnissen angepaßt ist, und das in einem engeren Rahmen mir diejenige Abwechslung bringt, die man so gern annimmt, um nicht einseitig und langweilig zu werden. Die Nähe des Krankenhauses und meiner Geschwister ist mir köstlich: der Verkehr ist rege; man hat sich immer etwas zu sagen und zu berichten. Jetzt bin ich im Begriff, weiter auszubauen, was ich vor zehn Jahren im Verein mit meiner Schwester begonnen hatte, und ich hoffe, der Herr schenke mir die Gnade, den Rest meiner Lebenszeit noch so auszunützen, daß etwas Bleibendes geschaffen wird, das dann durch viele andere weiter geführt werden kann. Es trifft sich nicht oft, daß Frauen genügend über Zeit und Kraft verfügen können, um Arbeiten durchzuführen, die mehr als eine Zwischenbeschäftigung erfordern. Das ist nun für den Moment bei mir der Fall; auf der einen Seite bin ich frei geworden für eine solche Tätigkeit, und auf der andern liegt Arbeit vor, die mit Konsequenz bald zu einem teilweisen Abschluß gebracht werden kann. Es gibt nichts Befriedigenderes, als wenn man schon in der Morgenfrühe sich auf das vorliegende Tagwerk freuen kann und weiß, wozu man aufsteht, obschon ich selten gerade das ausführen kann, was ich ins Auge gefaßt hatte.

Während eines Besuchs, den sie im Jahr 1904 in Morges machte, schrieb sie: Im September werden es 50 Jahre, seit ich diese lieben Gestirne zuerst erblickte, an denen ich eines meiner glücklichsten Jahre erlebte. Weder vorher noch nachher war ich so sehr bewußt der Freundlichkeit meines Gottes; ich hatte kaum je mehr die Fähigkeit, mich so intensiv zu freuen über alles, was ich hier fand an geistigen Genüssen, an Freundschaft, Liebe und Naturschönheit. Es ist etwas Köstliches um den Enthusiasmus der Jugend, um die Lebendigkeit der Gefühle, um das offene Auge für alles Gute und Schöne. Der Ernst des Lebens wirkt nur zu oft einen Schleier über alles, daß das ganze Empfinden abgeschwächt und manchmal sehr getrübt wird. Solche Erinnerungen wirken aber ungemein wohlthuend auf das alternde Gemüt, besonders wenn sie in einer Zeit an einen herantreten, da man mit einem dunkeln Lebensabschnitt mehr oder weniger abgeschlossen hat. Es ist gut, daß ich erst jetzt zu dieser Reise veranlaßt worden bin; sie mahnt mich an einen Sonnenuntergang nach einem langen, bangen Gewittertag. Es ist bei mir Abend geworden, still und friedlich; das Bewußtsein, daß es Abend ist, macht mich aber nicht traurig, sondern öffnet mir nur den Ausblick auf ein noch viel schöneres Land als dasjenige, das sich vor mir ausbreitet. Das ist das Privilegium derer, die auf dem Boden stehen: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir,“ daß der Ausblick in die Zukunft nur Hoffnung und Freude ist. Mag meine Pilgerschaft hienieden noch von langer oder kürzerer Dauer sein, ich weiß mich in des Herrn Hand, und er wird alles wohl machen.

In einem ihrer letzten Briefe an einen Sohn vom 15. Januar 1905 heißt es: „Mit der nächsten Hauptversammlung der Freundinnen, die wahrscheinlich am 15. Juni stattfinden wird, werde ich das 67. Jahr vollenden; drei Jahre bleiben mir noch bis zu dem Zeitpunkt, von dem Moses spricht: des Menschen Leben währet 70 und wenn es hoch kommt, 80 Jahre; wie weit von

da ab dann noch Gesundheit und Geistesfrische reichen, weiß der Herr allein; ich weiß nur, daß das Wort: „Ich muß wirken, so lange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann,“ mich in besonderem Maße bewegt und mich treibt, meine Zeit und Kraft noch auszuklaufen, so lange ich kann für eine Sache, die eine gute ist und von großer Tragweite für unser ganzes Volksleben.

Wenn mich aber auch diese Fragen sehr bewegen und viel Arbeit bringen, namentlich viel Schreibereien, so mußt du nicht denken, daß ihr Kinder dadurch zu kurz kommt, die Familie ist und bleibt meine erste Arbeit.“

Einige Zeit nach dem Tode ihrer teuren Schwester sagte die früher erwähnte ehemalige Sonntagsschülerin zu ihr: „Ach, Frau Steiger, ich habe mir als Kind immer gedacht, daß Sie gefeit seien gegen Unglück und Schmerz und nun müssen Sie so viel Schweres durchmachen. Aber nicht wahr, in solchen Schmerzen heißt es entweder verzweifeln oder festhalten?“ „O festhalten, festhalten!“ entgegnete sie mit Inbrunst, „festhalten den einzigen Stab auch im finstersten Tal, sonst wird alles dunkel um uns her. Er legt eine Last auf, aber er hilft uns auch.“

Es war ihr eine große Freude, daß es ihr gelang, ein allgemeineres Interesse für den Verein der Freundinnen junger Mädchen und die Sittlichkeitsbestrebungen zu wecken. Außerlich genommen sollte gerade die Arbeit für diese Vereine der Anlaß zu ihrem Hinschied werden. Sie leitete am 12. März 1905 eine Zusammenkunft von Frauen und es mag wohl die damit verbundene körperliche und geistige Anstrengung gewesen sein, die den Grund legte zu einem Zustande von Herzschwäche, von dem sie sich nicht mehr erholen sollte. Sie wußte noch nicht, wie nah ihr Ende sei. Aber es hatte nichts bitteres, daß der Herr seine treue Dienerin unerwartet schnell heimrief. Sie war eine reife Frucht, ihr Leben hatte Gott gehört und es war ihr wie wenigen vergönnt gewesen, alle Kräfte, die in ihr lagen, zur Entfaltung zu bringen.

Am 23. März erkrankte sie schwer. Der Arzt beurteilte den Zustand gleich sehr ernst, aber eine vorübergehende Besserung ließ die Hoffnung, das teure Leben zu retten, neu aufleben. Auch täuschte das lebhafteste Interesse, das sie bis zum letzten Atemzuge allem entgegenbrachte, für den Augenblick diejenigen, die so gern an eine Besserung glauben wollten. Eine besondere Freude war ihr noch die Verlobung ihres zweiten Sohnes. Alle ihre Kinder, mit Ausnahme des geliebten jüngsten Sohnes, der in der Ferne weilte, waren um ihr Krankenbett versammelt; sie war von lauter Liebe umgeben, für alle hatte sie, wenn die Schwäche ihr das Sprechen erlaubte, noch ein gutes Wort. Die Kranke selbst war ganz willenlos in Bezug auf ihre Zukunft. „Ich weiß nicht, will der Herr mich zu sich nehmen, oder will er mich hier noch gebrauchen,“ sagte sie öfters sinnend wie zu sich selbst. Einfacher und selbstverständlicher kann kaum jemand dem Tode entgegen sehen, als es bei ihr der Fall war.

Sie dankte allen für alle Liebe, die sie genoß. Mit besonderer Liebe gedachte sie auch ihrer jüngsten Tochter, die seit Jahren ihr Leben durch ihre treue Fürsorge erleichtert und verbessert hatte, und sie jetzt auch mit Hilfe einer treu besorgten Diakonisse in ihrer letzten Krankheit pflegte.

Als sie in der letzten Nacht plötzlich spürte, daß es zu Ende gehe, sagte sie: „Ich sterbe gern mit Dank; ich bitte um ein seliges Ende.“ Dann noch eine Stunde vor ihrem Tode: „Oder sollte mich der Herr noch hier brauchen?“ Dann wurde sie still und entschlief sanft in der Morgenfrühe des Gründonnerstags. Am Ostersonntag wurde sie zur letzten Ruhestätte geleitet. Die Antwort auf ihre letzte Frage hat ihr der Herr selbst gegeben: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach.

New-York: Sky-Scraper (Wolken-Schaber).

Wenn man Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten nennt, denkt man dabei wohl nicht zuletzt an die absonderlichen Häuser, die vielfach dort gebaut werden. Unser heutiges Bild zeigt uns ein solches, das nicht nur unheimlich hoch, sondern auch von ganz eigenartiger Form ist. Darum hat es auch

betrieben, was man gemeinsam betreiben kann. Denn in Amerika noch mehr wie anderswo sind Dienstmädchen schwer zu bekommen. Da aber die praktischen Amerikanerinnen keine Lust haben, sich den ganzen Tag selbst in der Haushaltung abzumühen, haben sie sich zusammengetan, durch gemeinsames Ar-

New-York: Sky-Scraper (Wolkenschaber).

Aus: „Reise einer Schweizerin um die Welt“ von C. v. Rodt, Verlag von F. Zahn, Neuenburg.

zum Unterschied von andern „Wolken-Krazern,“ wie man diese vielstöckigen Häuser nennt, den Namen „Bügeleisen“ erhalten. Natürlich fällt es den praktischen Amerikanern nicht ein, die fünfzehn und mehr Stockwerke zu Fuß zu erklimmen. Dafür sind die Lifts oder Aufzüge da, die die Bewohner rasch und sicher auf die verschiedenen Stockwerke befördern. Aber nicht nur den Lift haben die Häuser gemeinsam, in vielen wird auch in einer großen Centralküche gekocht, überhaupt alles gemeinsam

betreiben die Zahl der Dienstmädchen vermindert, und so dem Mangel abgeholfen. Dabei versichern sie, man fahre sehr gut so.

Unser Bild ist dem Prachtwerke „Reise einer Schweizerin um die Welt“ von C. v. Rodt entnommen, dessen Verleger, Herr F. Zahn in Neuchâtel, die Güte hatte, uns dieses Bild zur Verfügung zu stellen. Wir empfehlen das interessante, reich-illustrierte Werk unsern Lesern bestens.